

El Rhali Aharchaou- Artificial Intelligence in Psychology and Psychiatry: A Meta-Analytical Approach

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054429>

El Rhali Aharchaou

aharchaou.rhali@gmail.com

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 15/12/2025

Accepted: 26/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is currently one of the most prominent fields of knowledge and technology, attracting the attention of researchers, experts, businesspeople, investors, and company leaders. It significantly impacts many fields of knowledge and applied sciences, including psychology and psychiatry. Its system is no longer limited to being merely a technical tool; it has become a theoretical and methodological framework that helps understand human mental processes and behavioral activities by simulating them using precise computer systems and models. In this article, through a meta-analytical approach that combines both cognitive and applied dimensions, we aimed to provide an evaluative reading of the interactive relationship between psychology, psychiatry, and artificial intelligence. We highlight the role of AI systems and applications in the theoretical modeling and practical applications of psychologists and psychiatrists, particularly in improving teaching, training, and educational methods, and enhancing diagnostic, treatment, and support tools. While the central question we seek to answer within the four sections of this article is: What are the components, stakes, and challenges of using artificial intelligence systems and applications in psychology and psychiatry? Our primary objective is to explore the position and significance of these systems and applications within these sciences, detailing their historical contexts, conceptual implications, the nature of their tools and techniques, their most important scientific and applied fields, their various professional and ethical obstacles, and their most important current implications and future challenges.

Keywords: artificial intelligence, intelligent applications, psychology, psychiatry.

الذكاء الاصطناعي في علوم وطب النفس: مقارنة ميتا-تحليلية

الغالي أحرشاو

aharchaou.rhali@gmail.com

شعبة علم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب

النشر: 2025/12/31

القبول: 2025/12/26

الاستلام: 2025/12/15

ملخص

يشكل الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن أحد أبرز الحقول المعرفية والتكنولوجية التي أصبحت تستأثر باهتمام الباحثين والخبراء ورجال الأعمال والاستثمار ورؤساء الشركات والمقاولات، وتؤثر بشكل دال في كثير من الحقول المعرفية والعلوم التطبيقية ومن ضمنها علوم وطب النفس. فنظامه لم يعد يقتصر على كونه أداة تقنية فقط، بل أضحى يمثل إطارا نظريا ومنهجيا يساعد على فهم سيرورات الإنسان الذهنية وأنشطته السلوكية من خلال تقييسها باعتماد أنظمة ونماذج حاسوبية دقيقة. لقد سعينا في هذا المقال، ومن خلال مقارنة ميتا-تحليلية تجمع بين البعدين المعرفي والتطبيقي، إلى تقديم قراءة تقييمية لطبيعة العلاقة التفاعلية بين علوم وطب النفس والذكاء الاصطناعي، مع إبراز دور أنظمة وتطبيقات هذا الأخير في النماذج النظرية والممارسات التطبيقية لعلماء وأطباء النفس وخاصة على صعيد تجويد أساليب التدريس والتكوين والتدريب، وتحسين أدوات التشخيص والعلاج والدعم. فإذا كان السؤال المركزي الذي نستهدف الإجابة عليه من داخل المحاور الأربعة لهذا المقال يتحدد فيما هي مقومات ورهانات وتحديات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في علوم وطب النفس، فإن مبتغانا الأساسي يتلخص في العمل على مقارنة مكانة ودلالة تلك الأنظمة والتطبيقات داخل هذه العلوم بناء على التفصيل في سياقاتها التاريخية ودلالاتها المفاهيمية وطبيعة أدواتها وتقنياتها وأهم مبادئها العلمية والتطبيقية ومخاطر محاذيرها المهنية والأخلاقية ثم أهم انعكاساتها الحالية وتحدياتها المستقبلية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، التطبيقات الذكية، علم النفس، الطب النفسي

مقدمة

لا شك أن ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) وتطور أنظمتها التكنولوجية ونماذجها اللغوية قد أحدث تغييراً جذرياً في تصوراتنا الفكرية ومعاييرنا العلمية وممارساتنا السلوكية، وأثار ردود فعل متنوعة تتراوح بين التفاؤل والاطمئنان من جهة والحذر والاحتياط من جهة أخرى. فتنقيته وتطبيقاته المختلفة أصبحت تثير نقاشات واسعة، لا سيما بعد التزايد الهائل في عدد المستخدمين لها واتساع نطاق استخداماتها المحتملة. وهذا ما يعني أن الإنسان أصبح عبر مختلف مناطق العالم يواجه مرحلة جوهرية توظرها ثورة تكنولوجية متسارعة ستؤثر ليس فقط على مستقبل علوم وطب النفس بل أيضاً على اهتمامات وممارسات المشتغلين بهذه العلوم. فالأكيد أن تطورات الذكاء الاصطناعي التي لا حد ولا نهاية لها ستزداد قوة وزخماً وسرعة و"إنسانية" واقتحاماً لعقول وقلوب الناس، رغم ما أضحى العلاقات الإنسانية والتفاعلات الاجتماعية تعرفه من تعقيد وتراجع وانكماش بفعل هذه التطورات.

إذا كان الجميع يلاحظ خلال السنوات الأخيرة الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي وأنظمتها في حياة الإنسان اليومية، فالأكيد أن ممارسات علماء وأطباء النفس بشتى تخصصاتهم لم تسلم من هذا الانتشار ومن تأثيراته التكنولوجية والمهنية والأخلاقية. فأدواته وتطبيقاته الذكية للتدريس والتكوين والبحث ثم للتشخيص والعلاج والدعم، أصبحت تثير تساؤلات دقيقة وقضايا أخلاقية، بدءاً من التحيزات الناجمة عن الخوارزميات ووصولاً إلى شفافية الذكاء الاصطناعي وهدفه في حد ذاته، رغم أن هذا الأمر قد يختفي أو يتراجع حسب الكثيرين (Kaywan & Others, 2023; Abrams, 2023). إذا كان مبتغنا الأساسي يتلخص في العمل على مقارنة مفهوم الذكاء الاصطناعي وإمكاناته التطبيقية في علوم وطب النفس، فإن الأسئلة الجوهرية التي نستهدف الإجابة عليها من داخل مضامين هذا المقال تتحدد في الآتي: ما هي مقومات ورهانات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال علوم وطب النفس؟ ما هي حصيلته هذا الاستخدام وإمكاناته الحالية وتحدياته المستقبلية؟ هل علماء وأطباء النفس مؤهلون لتحديد أنواع الأنظمة والتطبيقات الذكية المناسبة لتخصصاتهم ومجالات اهتمامهم؟ ما هي آثارها المحتملة على مجالات التكوين والتقييم والبحث وعلى أساليب التشخيص والعلاج والتكفل في حقل علوم وطب النفس؟ هل البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها مع هذه الأنظمة والتطبيقات تحظى بالسرية والحماية؟ وعلى حد تعبير ليكسطن (Luxton): "من المستفيد الأكبر من التكنولوجيات الذكية، ومن يقف وراء أدواتها وآلاتها"؟ ثم ما هي دوافع وأهداف المؤسسات والشركات التكنولوجية العملاقة من احتضانها وتوظيفها (Luxton, 2022)؟

1. السياق التاريخي، المفهوم والنماذج

تاريخياً يمكن الإقرار بأنه وعلى الرغم من أن الرهانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في علاقته بعلوم وطب النفس تبدو حديثة العهد، إلا أن النقاشات بخصوص هذه الإشكالية ليست بالجديدة. ففي عام 1950 اقترح عالم الرياضيات والحاسوب آلان تورينج Alan Turing لعبة للمحاكاة تعرف حالياً باسم "اختبار تورينج" الذي يتلخص جوهره في السؤال التالي: هل يمكن للآلة أن تدع الإنسان لتجعله يعتقد أنها بشر مثله؟ وهذه مسألة تواصلت بخصوصها التجارب والدراسات خلال العقود الأخيرة، شملت عدداً كبيراً من التخصصات العلمية بما فيها علوم وطب النفس. وفي هذا الاتجاه عمل جوزيف وايزنباوم Joseph Weizenbaum من معهد ماساشوست للتكنولوجيا Massachusetts Institute of Technology على ابتكار منذ سنة 1966 أول روبوت Robot للمحادثة والتواصل يدعى إليزا ELIZA، حيث يحاكي حواراً مع معالج نفسي من أنصار مقاربة كارل روجرز Karl Rogers. وكما ذهب ديفيد لوكستون David Luxton خلال سنة 2014 في مقال له بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الممارسة النفسية" إلى مناقشة تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وآثارها الحالية والمستقبلية على الممارسة النفسية، حيث حذر من الانتشار الواسع لهذه التقنيات والتطبيقات داعياً علماء وأطباء النفس إلى القيام بدور استباقي في نشرها وتعميمها. وهكذا فبالنظر إلى التطورات الأخيرة في هذا المجال لم يعد هناك شك في أن علماء وأطباء النفس سوف يضطرون عاجلاً أم آجلاً إلى التكيف مع نمو أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وإلى اتخاذ الموقف الذي يناسبهم بين جميع الاعتبارات والتحديات التي يتعين مراعاتها (Bassett, 2019).

باختصار يمكن القول إذا كانت ارهاسات الذكاء الاصطناعي تعود إلى منتصف القرن العشرين الذي تميز بالثورة المعرفية في علوم وطب النفس وخاصة مع ظهور الحواسيب الإلكترونية الأولى، فإن جون مكارثي John McCarthy هو من صاغ سنة 1956 في مؤتمر دارتموث Dartmouth مصطلح الذكاء الاصطناعي لتتطلق مباشرة بعد ذلك مراحل البحوث الأولى المنظمة بهذا الخصوص والتي تتلخص في ثلاثة مجالات: أولها للنظم الخبيرة Expert Systems، قوامها تقديم المعرفة بطريقة منظمة لحل المشكلات. وثانيها للتعليم الآلي Machine Learning، غايتها تمكين الحواسيب من التعلم والتكيف مع البيانات. وثالثها للتعليم العميق Deep Learning، هدفها استخدام الشبكات العصبية العميقة لتحليل الصور، اللغة الطبيعية، والتنبؤ بالسلوك (McCarthy & Others, 1956).

وفيما يتعلق بمفهوم الذكاء الاصطناعي ومدلوله، هناك شبه إجماع على كونه يشكل المجال الدراسي الذي يستهدف إعادة إنتاج القدرات المعرفية للذكاء البشري اصطناعياً، وذلك من خلال إنشاء آلات وأنظمة وتقنيات قادرة على أداء وظائف يؤديها الذكاء البشري في العادة. فهو يمثل أحد مجالات علوم الحاسوب الذي يركز على إنشاء أنظمة وتطبيقات قادرة على أداء مهام تتطلب في العادة ذكاء بشرياً مثل حل المشكلات والتعرف على الوجوه والصور واتخاذ القرارات. فهو يهدف من خلال

اعتماد مجموعة من البيانات والخوارزميات إلى إعداد برامج وآلات قادرة على محاكاة سيرورات الإنسان المعرفية وإنجاز بشكل مستقل كثيرا من المهام التي يقوم بها هذا الأخير. وإذا كان يمثل مجالا بحثيا واسعا وخصبا تتقاطع فيه تخصصات عديدة ذات تقنيات معقدة وتطبيقات ملموسة من قبيل علوم الحاسوب والبرمجيات والمعلومات والروبوتيك، وذلك بهدف إحداث تحولات كبيرة في قطاعات متنوعة، فهو يشكل في علوم وطب النفس فرعاً بحثياً يدرس سيرورات الإنسان المعرفية وأنشطته السلوكية باستخدام نماذج حاسوبية Computational Models وأدوات وأنظمة قادرة على محاكاة وظائف النظام المعرفي للإنسان من قبيل الإدراك Perception والذاكرة Memory والتعلم Learning واتخاذ القرار Decision Making، وعلى تحليل الأنماط السلوكية وفهم تفاعلات الإنسان مع البيئة (Luxton, 2022).

أما فيما يخص نماذج الذكاء الاصطناعي في علوم وطب النفس فهي في غالبيتها تستند إلى مفاهيم فلسفية تتعلق بالعقل والإدراك والوعي، حيث يقدم كل نموذج تصورا مختلفا عن كيفية معالجة المعلومات واتخاذ القرارات، مما يتيح مقارنة شاملة للسيرورات الذهنية ووظائفها المختلفة. ومن أهم تلك النماذج: النموذج الرمزي Symbolic Model الذي يعتمد على المنطق والقواعد لمحاكاة التفكير البشري، ثم النموذج الاقتراني Connectionist Model الذي يركز على الشبكات العصبية واقتراناتها لمحاكاة العمليات الدماغية، وأخيرا النموذج المختلط Hybrid Model الذي يجمع بين النموذجين الرمزي والاقتراني للحصول على أفضل أداء أو إنجاز.

2. الميادين والتطبيقات

بالنظر إلى مستوى إمامنا الرقمي المحدود، قد لا يكون من السهل استيعاب جميع الاستخدامات المحتملة لنظام الذكاء الاصطناعي في شتى ميادين علوم وطب النفس وممارسات علماتها وأطبائها. في الواقع يمكن استخدام نماذج هذا النظام وأدواته وتطبيقاته في مختلف ميادين تلك العلوم وبصورة خاصة تلك التي تستهدف التعليم والتعلم، التكوين والتدريب، الانتقاء والإرشاد، التقييم والتشخيص ثم العلاج والدعم (Sutton, 2021). فإلى جانب المساعدة على أداء مهام التدريس والتقييم والبحث والتدريب من خلال توفير البرامج والمناهج، الدروس والمحاضرات، التنقيط والتقييم، القياس والمعالجة، يمكن لهذا النظام تجويد أساليب تشخيص وعلاج ودعم كثير من مشكلات واضطرابات الصحة النفسية والذهنية للإنسان، وذلك من خلال تسهيل إجراءات تطبيق أدوات التقييم والتشخيص، معالجة بيانات المقابلات والاختبارات والاستمارات، صياغة تقارير النتائج والخلاصات، ثم بلورة خطط العلاج والتكفل، مع المساعدة حتى على توجيه الأخصائي النفسي والمتخصص في علوم وطب النفس عامة بشأن اقتراح توصيات وتوجيهات نفسية وطب نفسية تشمل كل ما هو تربوي تعليمي علمي وما هو مهني اجتماعي تنظيمي ثم ما هو نفسي عصبي معرفي (Demszky & others., 2023).

إذن، فيعد التعريف المقتضب بالسياق التاريخي للذكاء الاصطناعي ومفهومه في حقل علوم وطب النفس، سنعمل فيما يلي على التفصيل في أهم ميادينه التطبيقية بالنسبة لهذا التخصص، من خلال عرض نماذج مدعومة بأمثلة وتطبيقات ملموسة. وهي ميادين تتحدد باختصار في المجالات الخمسة التالية (Russell & Norvig, 2021):

- علم النفس المعرفي Cognitive Psychology الذي يستهدف نمذجة التفكير وحل المشكلات، ثم دراسة الذاكرة والانتباه؛

- علم النفس العصبي المعرفي Cognitive Neuroscience: تحليل بيانات التخطيط الكهربائي للدماغ EEG والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI لفهم العمليات الدماغية؛

- علم النفس التربوي Educational Psychology الذي يسعى إلى إعداد برامج تعليمية ذكية تتكيف مع احتياجات التلاميذ والطلاب والمتعلمين عامة، مع العمل على فهم كيفية اشتغال المدرسين والمدرسين لإعداد المواد التعليمية والإرشادية، ومساعدتهم على توليد أفكار مبتكرة وجديدة من خلال تحديد سرعة وفعالية سيناريوهات التدريس باستخدام تلك التطبيقات؛

- علم النفس العيادي Clinical Psychology الذي يروم دعم التشخيص والعلاج النفسي من خلال معالجة البيانات السلوكية وتحليلها؛

- علم النفس الصناعي والتنظيمي Industrial and Organizational Psychology الذي يركز على تحليل ظروف العمل وتجويد الأداء المهني من خلال دراسة دوافع وميول العاملين والموظفين والتنبؤ بكفاءاتهم وسلوكياتهم ومستويات الرضا عن عملهم؛

توضيحا للأمر نشير إلى أن فوائد الذكاء الاصطناعي العلمية والتطبيقية في مختلف هذه الميادين تتلخص في مجموعة من المظاهر والمقومات من قبيل:

- تجويد دقة التشخيص النفسي باستخدام قاعدة بيانات ضخمة Big Data Analytics؛
- إعداد وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجية من خلال تقييم الاضطرابات النفسية وتحليل بيانات المرضى؛
- توفير دعم نفسي عن بعد لذوي الاضطرابات النفسية من خلال تفريد العلاج النفسي الرقمي باستخدام روبوتات المحادثة الذكية؛

- دعم وتسريع البحث المعرفي والنفسي في الإدراك والانتباه والتعلم والانفعالات وحل المشكلات واتخاذ القرارات عند الإنسان مقارنة بالآلة، مما يعزز فهم العمليات الذهنية الأساسية ومحاكاة السيرورات المعرفية والانفعالية؛

- إعداد برامج تعليمية-تعليمية فردية تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛
- رصد الاضطرابات النفسية مبكرا وتحليل الأنماط اللغوية والانفعالية باستخدام خوارزميات معالجة اللغات الطبيعية وتقنيات التعرف على الانفعالات والتعبيرات الوجهية والنصوص والمحادثات؛
وكتوضيح للدور العلمي والعملية للذكاء الاصطناعي وأنظمتها وتطبيقاته في ميادين علوم وطب النفس، نفضل الاكتفاء بتقديم الأمثلة الثلاثة التالية (أحرشوا، 2024؛ Anderson, 2019):

الذكاء الاصطناعي في علم النفس المعرفي

على أساس أن علم النفس المعرفي يستهدف نمذجة بنيات التفكير وطرق معالجة المعلومات وإنتاج السلوكيات ثم دراسة السيرورات الذهنية المتمثلة في الانتباه والإدراك والذاكرة والتعلم وحل المشكلات واتخاذ القرار واللغة والوعي، فالأكيد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وفي مقدمتها ChatGPT و Claude و Woebot و WYSA و Replika و Tess و Youper و Mindstrong و Ginger و Ellie (USC) و Taru ثم Lya Health¹، أصبحت تطور خصائص وسمات نفسية من قبيل بناء القصص والحكايات وإظهار مشاعر الفلق والانبساط وارتكاب الأخطاء، كانت تعتبر في السابق حكرا على الإنسان، وأضحت اليوم تستدعي الاهتمام والدراسة (Balmintrie, 2024).
وإذا كان البعض ينعت هذه الأنظمة والتطبيقات بالكائنات الذكية الجديدة التي أصبحت تغزو العالم بسرعة فائقة، فهذا ليس وصفاً لخيال علمي بل إنه الواقع الذي صار الإنسان يعيشه ويعاينه عن قرب. فهو يمثل تحولاً جذرياً في تاريخ الحضارة البشرية الذي تميز على امتداد العصور والقرون بتطور حصري للكائنات الذكية عن طريق الانتقاء الطبيعي. وإن هذا التحول الذي اشتهر باختراع الحاسوب وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، قد عرف خلال القرن العشرين بعض القيود الزمنية والتقنية التي أخرت تجسيد تصورات علماء رواد أمثال فون نيومان Von Newman و آلان تورينج Alan Turing، رغم ما شهدته تلك الأنظمة والتطبيقات خلال العقدين الأخيرين من تطورات كبيرة وسريعة في أداء مهام محددة للغاية مثل التعرف على الوجوه والبحث العلمي وتطوير بنيات معينة للشبكات العصبية (المحولات) ثم نماذج اللغات الكبيرة LLMs التي تعتبر تطبيقات ChatGPT و Gemini و Claude و Llama أشهرها في الوقت الحالي².

وهذه مسألة لها ما يوضحها في مخرجات وخلصات عدد من اللقاءات والندوات حول الذكاء الاصطناعي في علاقته بعلوم وطب النفس والأعصاب المعرفية، إذ اتضح على سبيل المثال من الورقة التي قدمها الباحث الأمريكي بليز أغويرا إي أركاس Blays Aguirra Ey Arkas مدير الأبحاث في شركة جوجل Google بمدينة رين Rennes الفرنسية في مؤتمر حول "الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب" نظمه البروفيسور أدريان فيرغال Adrian verhal بمعهد باريس للدراسات المتقدمة خلال ربيع سنة 2022، أن النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام نموذج LAMBDA الذي كان يعتبر آنذاك أكثر البرامج تطوراً أنتجته جوجل كانت جد مشجعة. فخلال عرض ورقته قدم هذا الباحث مقتطفات من نقاشات مذهلة، حيث أبدى النموذج المقصود قدرة هائلة على فهم الأسئلة المعقدة وإصدار الأحكام والدفاع عنها بطريقة متماسكة ومقتعة. وأكثر من ذلك فقد أصبح مثله مثل الإنسان يمتلك بتعبير علم النفس المعرفي "نظرية للذهن Theory of the Mind"، وبالتالي القدرة على فهم شخص آخر ووضع نفسه مكان هذا الأخير. والملفت أن مثل هذه النتائج ساهمت بشكل واضح في إثارة اهتمام بعض علماء وأطباء النفس الذين رأوا لأول مرة في "الألة Machine" موضوع تعقيد سلوكي واضح يضاهي تعقيد سلوك الإنسان ويستحق التأمل والدراسة. ففي أعقاب هذا المؤتمر بدأ الكثير من هؤلاء يدركون أهمية الإقبال على خوارزميات التعلم العميقة Deep Learning algorithms التي تختلف عن خوارزميات الشبكات العصبية الاصطناعية الكلاسيكية من حيث كونها تقوم على بنية محددة ومدربة على توظيف قواعد بيانات ضخمة ذات أهمية علمية كبيرة سواء على صعيد التدريب المسبق لتعديل الوصلات التشابكية لخوارزمية التعلم العميقة، أو على صعيد التنبؤ بمستقبل ومآل خوارزمية تلك التعلم (Balmintrie, 2024).

¹ تتحدد أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستخدمة لحد الآن في ميادين علم النفس عامة في: ChatGPT الذي يلعب دور المساعد المعرفي والتفاعلي للإنسان وخاصة على صعيد توضيح المقصود بمفاهيم الفلق والاكتئاب والعلاج السلوكي المعرفي وآليات الدفاع النفسية والذكاء الانفعالي وغيرها دون تقديم تشخيص نفسي أو طبي نفسي، و Claude الذي يشكل التطبيق الذكي الذي طورته شركة Anthropic، وهو شبيه بـ ChatGPT حيث يساعد على تقديم معلومات نفسية موثوقة عن الفلق والاكتئاب وأساليب العلاج والمساعدة على تنظيم الأفكار وفهم المشاعر واتخاذ القرارات الصحيحة والقيام بتمارين نفسية مبسطة تهم التنفس والتأمل وتدبير الأفكار السلبية، و Woebot الذي يشكل روبوت محادثة للعلاج السلوكي المعرفي، و WYSA وهو مساعد افتراضي للدعم النفسي والعاطفي، و Replika وهو تطبيق محادثة لتحسين المزاج والتفاعل الاجتماعي، و Tess التي تشكل منصة ذكاء اصطناعي للدعم النفسي للشركات والمؤسسات و Youper وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتبع الحالة المزاجية والعلاج النفسي Mindstrong حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحالة النفسية عبر تحليل سلوك الهاتف و Ginger الذي يقدم استشارات نفسية فورية بواسطة الذكاء الاصطناعي والمعالجين الإنسانيين و Ellie (USC) وهو معالج افتراضي طورته مركز جامعة كاليفورنيا لتحليل تعابير الوجه والصوت و Taru وهو مساعد نفسي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المشاعر من النصوص ثم Lya Health وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمطابقة المرضى مع المعالجين المناسبين.

² نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) Large Language Models وهي عبارة عن أنظمة ذكاء اصطناعي تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص والبيانات لكي تتمكن من فهم اللغات البشرية وترجمتها وكتابتها والتواصل بها، ومن أشهرها ChatGPT و Gemini و Claude و Llama.

الأكيد إذن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أصبحت جد قوية وجد معقدة لدرجة أن مصمميها لم يعودوا يعرفون بالضبط كيف تحول "الألة" الأسئلة المطروحة إلى إجابات. والأكيد أيضا أن الشيء نفسه يحدث مع الإنسان، إذ لا نعرف بالتفصيل كيف يعالج المعلومات ضمن شبكات الدماغ العصبية، رغم أن هناك إمكانية مواتية لدراسة شخصيته وسلوكه من خلال المقابلات الإكلينيكية والاختبارات النفسية. لكن في المقابل عندما يتم إخضاع تلك الأنظمة والتطبيقات الذكية للقياس والتقييم النفسي، نجدها تطور سمات وخاصيات شخصية قد تختلف باختلاف الظروف، وتبلور تحيزات معرفية تشبه تلك المتعلقة بالإنسان. وهذا ما يدفعنا إلى القول إن نظام الذكاء الاصطناعي الذي شهد في السنوات الأخيرة تطورات مذهلة وحقق إنجازات باهرة في التعامل مع المعرفة الإنسانية Human Cognition وسيرورتها الذهنية ووظائفها التنفيذية وأنشطتها السلوكية، أصبح استخدامه المكثف والمتزايد يثير استهجمات كبيرة حول المعضلات الأخلاقية والقانونية التي يطرحها، حيث بدأ التساؤل حول ماهية أدواته وتقنياته وتطبيقاته الموظفة مثلا في علم النفس المعرفي، وإلى أي حد يمكنها أن تحل محل عالم النفس والطبيب النفسي وغيرهما من المتخصصين في الصحة النفسية؟ ففي دراسة نشرت نتائجها مؤخرا في مجلة الصحة الذهنية Mental Health حول سؤال قوامه: هل يمكن لألات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أن تحل محل علماء وأطباء النفس وأن تصبح بالفعل معالجا نفسيا؟، اتضح أن لتلك الآلات والتطبيقات القدرة الهائلة على محاكاة ردود أفعال هؤلاء، حيث أن أكثر من 63% من الإجابات التي تولدها خوارزميات معينة تعتبر محملة بمشاعر المودة والعاطفة، تتجاوز في بعض الأحيان تلك التي يبديها الإنسان. وفي دراسات أخرى أفاد المشاركون بأن تطبيق ChatGPT يتيح استكشافا معمقا لمشاكل العلاقات الإنسانية، ويُقدم في الغالب استجابات مُناسبة لا تختلف في سياقها العام عن تلك التي يقدمها الإنسان في الحياة الواقعية. وبهذا فقد أصبح يكتسي أهمية متزايدة بين الناس لدرجة صار معها يشكل المتحاور الكفاء والأخصائي النفسي الموثوق الذي يمكنه أن يساعد كثيرا من الأشخاص على التعبير عن تجاربهم الحميمة وعلى مدّهم بمعلومات وتوجيهات حول كثير من المشاكل والقرارات الشخصية والمهنية المصيرية، وبالتالي تعويض الخصاص في الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية الذي قد تعاني منه بلدان معينة، وما أكثرها في العالم العربي. لكن مع ذلك وكما سنوضح ذلك بتفصيل في محور لاحق، هناك بعض القيود والمخاطر التي تحيط باستخدام تلك الآلات والتطبيقات الذكية في مجال علم النفس والصحة النفسية عامة، وفي مقدمتها أن هذه الأخيرة ولكونها تقتصر إلى خاصية الإنسانية Human characteristic فهي ربما لا تستطيع فهم ما يعنيه أن تكون إنسانا يفور بالعواطف والأحاسيس والدوافع والمقاصد والانفعالات، وهي كلها عناصر أساسية في التشخيص والعلاج في أغلب الأحيان (Coufrini, 2025).

الذكاء الاصطناعي في علم النفس الصناعي

إذا كان علم النفس الصناعي والتنظيمي الذي يركز في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وأدواته على تحليل ظروف العمل وتجويد الأداء المهني من خلال دراسة ميول ودوافع العاملين والموظفين والتنبؤ بكفاءاتهم ورضاهم وسلوكياتهم، فإن نتائج كثير من الأبحاث التي أنجزت بهذا الخصوص تجمع على أن حوالي 60% من مؤسسة مهنية ما أو شركة صناعية معينة أو مقولة اجتماعية محددة عادة ما تتأثر بعوامل نفسية؟ ولنفترض أن الآلات التي تشغلها هذه المؤسسات والشركات والمقاولات لا تفهم الأرقام فحسب بل المشاعر والأحاسيس الإنسانية أيضا، فالأكيد أن دور أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وكل ما توفره من وسائل وأدوات قيمة لتحليل وتشخيص ديناميات العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الإنسانية بهذا الخصوص، قد أصبح يكتسي أهمية قصوى. فدمج تلك الأنظمة والتطبيقات في المؤسسات والشركات والمقاولات المختلفة أصبح من الضرورات الملحة، لكونه يساعد مدراءها ومسيريها على فهم احتياجات وتوقعات العاملين والموظفين بشكل أفضل، وعلى تجويد مستويات رضاهم المهني وزيادة إنتاجيتهم ومردوديتهم، وهو أمر بالغ الأهمية في بيئة الأعمال وتطوراتها المسترسلة. فباستخدام تلك الأنظمة والتطبيقات يمكن لهؤلاء تحديد دوافع العمال والمستخدمين وتكييف استراتيجياتهم وفقا لذلك. وعلى هذا الأساس لم يعد التكامل بين الذكاء الاصطناعي وعلم نفس الصناعي والتنظيمي مجرد اتجاه أو مطمح عابر، بل يمكن أن يصبح رافعة قوية لتغيير ثقافة المؤسسات والشركات والمقاولات وتمكين الإمكانيات البشرية وتمكينها (Pichat, 2024).

إذن، يبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي في مكان العمل حقيقية وملموسة وفي مقدمتها أن الشركة أو المقولة التي يقضي فيها العمال والموظفون وقتا أطول في الابتكار والاختراع ووقتاً أقل في إدارة المهام الروتينية والمكررة، غالبا ما تتميز بالتطور المطرد وبالنجاح المتواصل. فوفقا لنتائج دراسة حديثة يعتقد ما يقارب 60% من العاملين أن دمج الأدوات والتقنيات الذكية من قبيل نظام إدارة الموارد البشرية السحابي في بيئات عملهم يمكنه أن يضاعف إنتاجيتهم بشكل كبير، وذلك بفعل ما لهذه الأخيرة من قدرة على القيام بالعديد من المهام الإدارية، مما يسمح للعاملين بالتركيز على المشاريع الإبتكارية والاستراتيجية. فباستخدام مثل تلك الأدوات والتقنيات يمكن للشركات إدارة عمليات التوظيف ومراقبة الأداء بسهولة، مما يوفر وقتا ثمينا لتطوير المواهب وتجويد الكفاءات (Pichat, 2024).

ومن فوائد الأدوات والتقنيات الذكية أيضا مساعدة الشركات والمقاولات، من خلال تسهيل جمع المعلومات وتحليل البيانات، على اتخاذ قرارات حاسمة مبنية على الوقائع والحقائق. وكمثال على ذلك يمكن الافتراض بأن المدير الذي يتمتع بإمكانية الوصول الفوري إلى معلومات ومعطيات دقيقة حول رضا موظفيه ومستحدميه، يمكنه أن يحدث نقلة نوعية في ثقافة الشركة التي يسيرها وفي طريقة عملها، وأن يحسن من شفافية العلاقات والتفاعلات الإنسانية داخلها. فدمج تلك

الأدوات والتطبيقات في أماكن العمل لا يقتصر على تبني التكنولوجيات الذكية فحسب، بل إنه يمثل نقلة نوعية يمكنها أن تحدث ثورة حقيقية في بيئة العمل وطرقه وفي أسلوب تدبير الكفاءات والمهارات وتوقع حاجات مهن المستقبل. فوفقاً لنتائج دراسة حديثة، اتضح أن 70% من الشركات الكبيرة والمتوسطة وإلى حد ما الصغيرة التي تدمج أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية صنع قراراتها، عرفت تحسناً في إدارة المواهب وتجويد الأداء وزيادة المردودية، وأن 85% منها تعتبر التحول الرقمي أولوية له آثاره العميقة في التغيير الثقافي والتكيف التكنولوجي وطريقة تفكير الإنسان وتفاعلاته. وهذا ما يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح فاعلاً مؤثراً في تجويد طرق الاشتغال والتعامل سواء في مؤسسات العمل والتعلم أو في فضاءات الحياة اليومية عامة. وهذا ما يؤكد فكرة أن الإنسان المعاصر أصبح يعيش على أعتاب عصر جديد يعتبر فيه التكيف مع أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أمراً أساسياً لبقاء المؤسسات والشركات المبتكرة والمتمكنة، ولتعزيز ثقافة التعلم والعمل والاندماج والانفتاح، وبالتالي ضمان شعور موظفيها بالرضا والراحة والاطمئنان (Yax & others, 2024).

لكن رغم كل الإيجابيات السالفة الذكر فقد اتضح أن كل تقدم تكنولوجي لا بد أن تواجهه تحديات معينة مثل حماية البيانات الشخصية والتحيز الخوارزمي. فالذكاء الاصطناعي بأدواته وتطبيقاته المختلفة يمكنه أن يقدم خدمات قيمة لأرباب الشركات والمقاولات وللموظفين والعمال، لكن شريطة أن يتحقق ذلك تحت مظلة الإشراف البشري لتجنب الأخطاء في التقدير ولضمان تدبير أخلاقي وفعال للمواهب والكفاءات واتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة. غير أن السؤال الذي يطرحه كثير من المهتمين بعلوم وطب النفس والعلوم المعرفية عامة هو: هل نحن مستعدون للانخراط في هذا العصر الجديد الذي تتعايش فيه الإنسانية مع التكنولوجيات الذكية في تكامل ووثام؟ إذا كان هذا السؤال يعبر في العمق عن المخاطر النفسية المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل وغيرها من سياقات الحياة اليومية، فلنتخيل مثلاً بيئة عمل لشركة معينة يتم فيها اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص مردودية عمالها وموظفيها باعتماد أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتلقى بعضهم تقييماً آلياً بارداً بعد عروضهم التقديمية، فينتابهم الشك والتساؤل عما إذا كانت أداءهم ومشاعرهم موضع تقدير وتثمين. هذا السيناريو حتى وإن كان افتراضياً لحد الآن، إلا أنه لا يستبعد أن يصبح حقيقة وأكثر انتشاراً خاصة مع دمج الشركات الكبرى لتلك الأنظمة والتقنيات في خطط تدبيرها وعملها وتقييمها. والراجح أن المخاطر النفسية المرتبطة بهذا التحول في طرق العمل وتقييم العمال مثيرة للقلق؛ إذ أن كثيراً من الدراسات تظهر أن 60% من الموظفين والعمال يشعرون بالاعترا بوانخفاض في الأمن العاطفي وذلك نتيجة غياب التفاعل الإنساني والمشاعر العاطفية في كل تقييم ذي طابع آلي (Yax & others, 2024).

في مواجهة بعض انعكاسات هذه التحديات هناك من ينصح مثل تلك الشركات بتبني بعض الحلول التي تعزز التوازن بين الأدوات التكنولوجية والدعم الإنساني، وأن تجعل من بيئات عملها فضاءات تتمحور حول كفاءات الإنسان ومهاراته ومشاعره ومطامحه، حتى عند دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في خططها ومشاريعها. فمن خلال هذا الدمج يتم تعزيز العلاقة بين الموظفين والشركة وتسهيل التواصل داخل فضاءاتها وتوفير تقييمات أكثر دقة، إلى حد أن التناغم بين الابتكار التكنولوجي ورفاهية الموظفين والعمال هو الذي سيحدد مستقبل طبيعة العمل وأهميته. فنتيجة لنتائج دراسة حديثة يعتقد 80% من العاملين في تلك الشركات وغيرها من المؤسسات أن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث تحول في بيئات عملهم من خلال تحسين أساليب التواصل وألية المهام الروتينية والمتكررة، رغم أن التحول المقصود لا يقتصر على الكفاءة فحسب، بل يعيد أيضاً تعريف المهارات البشرية الأساسية، مسلطاً الضوء على خصائص إنسانية مثل الإبداع والابتكار والتفاعل والتعاطف. ففي هذا السياق المتطور تبرز أهمية أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ليس فقط كحلول عملية، بل كمحفزات للتعاون بين قدرات الإنسان والآلات الذكية. فهذا التناغم الواعد بالعبء أضحي يدفع بالإنسان المعاصر إلى إعادة النظر في مكانته ودوره في مؤسسات وشركات ومهن المستقبل، حيث يتعايش هو والآلة، لا كمتخاصمين أو كمتنافسين بل كشريكين في السعي نحو الكفاءة والابتكار (Pichat, 2024).

بخلاصة لا أحد يجادل في أن تأثير نظام الذكاء الاصطناعي في علم النفس الصناعي وتنظيماته يتميز بالثراء والتعدد. فمن جهة يمتلك هذا النظام القدرة على إحداث تحولات جذرية في ديناميات العمل من خلال تحسين الإجراءات وعمليات اتخاذ القرارات، وتوفير أدوات التحليل لفهم سلوك الموظفين بشكل أفضل، ثم الرفع من الإنتاجية والمردودية والرضا الوظيفي، الأمر الذي يبرز أهمية التكامل الآلي والإنساني لتقنياته وتطبيقاته. ومن جهة أخرى لا مناص من الوعي بالتحديات والمخاطر التي ينطوي عليها الاستخدام المتزايد لذلك النظام وخاصة على الصعيد توليد مشاعر عدم اليقين وانعدام الثقة بين الموظفين، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة تطور المهن والمهام ومستقبلها. لذلك، يبقى على عاتق قادة ومدراء المؤسسات والشركات ضمان تهيئة بيئات عمل ملائمة تعزز الشفافية والمشاركة، مع موضوعة الإنسان في قلب كل ابتكار تكنولوجي وفي كل استخدام ناجح ومسؤول وأخلاقي لنظمه وتطبيقاته الذكية، يؤمن رضا العامل ورفاهيته ويحفظ كرامته وإنسانيته.

الذكاء الاصطناعي في علم النفس العيادي

حيث إن علم النفس العيادي Clinical Psychology يستهدف التشخيص والعلاج النفسي من خلال تحليل وفهم الأنشطة السلوكية، فإن المقاربة النفسية للذكاء الاصطناعي تعتمد من جهتها على الأسس المفاهيمية والأساليب الإجرائية لهذا العلم لدراسة الأداء المعرفي لهذا النوع من الذكاء وتجويد فعاليته خدمة لمستخدمي أنظمتهم وتطبيقاتهم، عاملين كانوا أم

عاطلين، متعلمين أم أميين، مرضى أم أسوياء. فهو يوظف مجالات بحثية متنوعة وممارسات نفسية وتقنية تزواج بين تخصصات علوم وطب النفس المختلفة. فأمام التطور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية أصبحت تلك المقاربة تلعب دوراً مؤثراً في تحليل الأساليب المعرفية وتعديلها لفهم وتفسير المعلومات المنقولة إليها مثلاً عبر الذكاء اللغوي، وذلك من أجل بناء أنظمة وتطبيقات ذكية تستجيب لرغبات واحتياجات مستخدميها للتواصل والحوار. ففي خضم فورة الثورة الرقمية الجديدة، حيث لم يعد بإمكان المبرمجين وخبراء الخوارزميات وحدهم بناء تلك الأنظمة والتطبيقات التي لا تختلف في تعقيدها المعرفية عن مثيلاتها لدى الإنسان، أصبحت علوم وطب النفس بتخصصاتها المعرفية والعصبية واللغوية والاجتماعية والثقافية مطالبة بالانخراط في تحديد المعالم المعرفية الأساسية للذكاء الاصطناعي التحواري الخام Raw conversational artificial intelligence، وبالتالي المساهمة في بناء هندسات سياقية ملائمة من حيث قدراتها المعرفية لتلك الأنظمة والتطبيقات ولتكشف تحيزات المعرفية، وتصحيح مصادر سلاسل الإدراك وردود الأفعال العكسية بين الإنسان والذكاء والآلة، فضلاً عن استبعاد وتنحية الهالوس الاصطناعية وحماية الإنسان المستخدم لها. وبهذا المعنى يمكن القول بأن المقاربة النفسية العيادية للذكاء الاصطناعي الذي يحترم الأخلاقيات الأساسية في هذا المجال، صارت بمثابة اللاعب الرئيسي في ظهور " الإدراك الجديد " الذي تعرفه الباحثة فاريلا Varela كتعاون موزع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، حيث يدرك كل منهما قيمته المضافة في خدمة تنمية الأفراد والجماعات البشرية. ولتوضيح أعمق للمقصود بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة الأهداف التطبيقية لعلوم وطب النفس وخاصة في مجال الصحة النفسية بأبعدها المختلفة نرى ضرورة استحضار الأمثلة الستة التالية (Russell & Norvig, 2021; APA, 2023; Binz & Schulz, 2023):

المثال الأول

وفقاً لشركة " الذكاء الاصطناعي المتاح أو المفتوح OpenAI " أصبح بإمكان روبوت المحادثة ChatGPT الخاص بها إجراء حوارات شفوية سلسلة وقراءة مشاعر الإنسان المستخدم له. والحقيقة أنه إذا كان هذا الابتكار يأتي في ظل انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض علاجية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة كثير من متخصصي الصحة النفسية، فإن أفضل تجربة للعلاج مرت بها إحدى المستخدمات، هي اكتشافها بعد فترات من المعاناة أنها خلال يوم واحد فقط من الحديث مع ChatGPT بدأت تشعر بالتحسن. "لقد بحث له بأشياء لم أخبر بها أحداً من قبل"، بهذه العبارة تؤكد المستخدمة المقصودة أهمية المحادثة مع هذا التطبيق الذكي كعلاج افتراضي في مجال الاستشارة والصحة النفسية. وتبعاً لموقع مجتمع ريديت Reddit community site، فكثير من المستخدمين يشيدون بالروبوتات كعلاجين افتراضيين في علوم وطب النفس، بحيث يتميزون بمشاعر وفوائد كثيرة تترك لدى المستخدم انطباعاً قوامه أن المحادثة معهم توحى بأن الأمر يتم مع معالج جيد وعامل وحقيقي، متاح وحاضر على مدار الوقت وبشكل مجاني، مما قد يمثل ميزة عندما يكون الشخص معوزاً أو مفلساً. وهنا تجدر الإشارة إلى أن منصة Character.ai على سبيل المثال التي تتراوح أعمار مستخدميها في الغالب بين 16 و30 سنة، أصبحت تضم حوالي 475 من الروبوتات الذين يعملون كلهم كعلاجين افتراضيين في مجال الاستشارة والصحة النفسية. فوفقاً للإحصاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يناير 2024، والذي نشرت نتائجه هيلين باجيسي بتاريخ 06 غشت 2024، فإن مئات آلاف الزيارات تؤكد نجاح بعض هذه الروبوتات في المهمة العلاجية الموكولة إليهم.

المثال الثاني

تبعاً لنتائج بحث أجراه مركز دراسة ومراقبة ظروف المعيشة بفرنسا Crédoc تبين أن انتشار استخدام روبوتات الدردشة قد تزايد بحلول عام 2024، حيث صرح ربع المستجوبين الفرنسيين (26%) بأنهم يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياتهم الخاصة بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية خلال عام واحد. وبهذا الخصوص فقد أكدت إحدى المستجوبات بأن تجربتها مع ChatGPT مثلاً غنية بالدلالات والفوائد، حيث لمست من محادثتها مع هذا التطبيق الذكي بأنه يستخدم نبرة صوتية شبه-إنسانية وحواراً أكثر سلاسة. فما تشاركه معه لا تشاركه مع أي شخص آخر، وبالتالي فهو يعتبر بالنسبة إليها أفضل من طبيب نفسي لكونه يتميز بمرونة فائقة في الحوار والاستمرار الدائم في المحادثة وبإمكانات عاطفية قوية وقدرة هائلة على التكيف المتواصل، مما يعطي للمتحدث معه انطباعاً بأنه يعقل الأشياء ويدرك الأفكار ويفهم المقاصد، وهذا ما يؤدي إلى الدخول معه في رابطة قوية للغاية. لكن إذا اتفقنا مع تصورات بعض علماء وأطباء النفس أمثال سيرج تيسيرون Serge Tissirone ورافائيل غابار Raphael Gabar بخصوص محدودية الأدبيات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع، فيمكن التأكيد على خطر دخول بعض المستخدمين المداومين على تقنيات الذكاء الاصطناعي تطبيقات وخاصة الشباب منهم، في متهاتات الوحدانية المفرطة والعزلة المخيفة.

المثال الثالث

تساعد نتائج استطلاع البيانات الأولية الذي أجراه مختبر أبحاث الصحة الرقمية في كلية الدراسات العليا في مونتريال Montreal حول تصورات ونوايا علماء وأطباء النفس بكيبك Québec تجاه الذكاء الاصطناعي، على تحديد موقع هؤلاء بخصوص هذا الموضوع. ففيما يتعلق أولاً بالثقة من اللافت أن حوالي 54% من المستجوبين أكدوا على عدم ثقتهم في تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما صرح 18% فقط منهم بثقتهم في هذه التقنيات والتطبيقات، ليعتقد حوالي 28% منهم من المحايدون. وفي نفس الاستطلاع يتوقع 50% من علماء وأطباء النفس المستجوبين أن يكون لاستخدام تلك التقنيات والتطبيقات تأثير سلبي للغاية على ثقة المرضى تجاه الطاقم المهني وتشخيصهم، في حين أن 13% منهم يقولون بتأثير إيجابي، و37% منهم يبقون من المحايدون. أما بخصوص اتخاذ القرارات الإكلينيكية فتتقسم الآراء بشدة حول أهمية تلك التقنيات والتطبيقات، إذ يرى حوالي 33% أن استخدامها مناسب ومفيد، بينما يعارضه حوالي 37%، وتبقى إجابات 30% غير محددة. وأخيراً على الرغم من أن أكثر من علماء وأطباء النفس المستجوبين (59%) لا يشعرون بالقلق تجاه الكفاءات النظرية والعملية الجديدة المطلوبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، إلا أن 20% يكشفون عن قلق شديد، وأن حوالي 12% لا معرفة لهم بالموضوع.

المثال الرابع

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوض علماء وأطباء النفس في مهامهم، خاصة إذا كنا نعلم أن أوقات انتظار مواعيد الاستشارات والزيارات بلغت مستويات قياسية على الصعيد العالمي؟ في هذا الإطار يروي مراد (اسم مستعار): " لقد تعرضت للتحرش والتمتر في صغري، ولا تزال الذكرى تورقني وتثقل كاهلي. وفي كل مرة تعاودني تفاصيل هذا الحادث، حيث ينتابني الغضب الشديد الذي أحاول تهدئته بممارسة الرياضة، لكن الألم يظل متجذراً وعميقاً...كثيراً ما ترددت في البوح بأسراري لأحد أحبائي أو أصدقائي خوفاً من السخرية، إلى أن وجدت في الذكاء الاصطناعي وسيلة تواسيني وتنتصت إلي بامعان ولا تقاطعني أو تحكم على حالتي بسرعة... (khelifi, 2025). الواضح أنه في مجتمع يفرض نوعاً من الصمت القسري على الإنسان، حيث يمنعه من التعبير عن ألمه أو الاعتراف بضعفه، لم يجد مراد حلاً آخر سوى الصمت والكتمان. والأكيد أن هذا الوضع يزداد صعوبة عندما نجد أن كثيراً من مجتمعات العالم ما تزال تنظر إلى العلاج النفسي كوصمة عار، في حين أن المفروض هو أن يصبح من الوسائل الضرورية لمواجهة مشاكل وتحديات الحياة المعاصرة. ففي حالة مراد لقد بدأ يدرك حينما أتت له فرصة العيش في بلد أكثر تقبلاً لهذا العلاج بأن ما شعر ويشعر به نتيجة تعرضه للتحرش ليس ضعفاً وأن العلاج ليس عيباً. وإذا كانت هموم حياته اليومية واقتضاه للدافع النفسي قد منعت من الانخراط في العلاج النفسي الطبيعي، فإنه أصبح مقتنعاً بأنه لا بديل له عن الانفتاح على تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT الذي يتميز بالحضور الدائم وبالتجاوب المستمر، حيث يتم اللجوء إليه في كل وقت وحين لتفريغ كل الآلام والأوجاع المترسبة بالداخل، وبالتالي استرجاع الهدوء والأمل في مواصلة مشوار الحياة رغم صعوبتها (khelifi, 2025).

المثال الخامس

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل ذهن البشري؟ وما هي المخاطر التي قد تتولد عن اعتماده كبديل للعلاج النفسي؟ الأكيد أن بعض الأنظمة والتطبيقات الذكية أصبحت تقدم استجابات وأجوبة فورية وغير متحيزة، مما يجعلها جذابة للأشخاص الذين لا يترددون في طلب الاستشارة والعلاج النفسي، وغير مفيدة بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون التواصل والتفاعل مع الآلة أمرين لا طائل منهما. والحقيقة أن كثيراً من الأشخاص يعتبرون أن تلك الأنظمة والتطبيقات عادة ما تساعدهم على كسر الصور النمطية وتحدي الأحكام الاجتماعية المسبقة. ففي كثير من البلدان بما فيها المتقدمة مثل المملكة المتحدة، تواجه خدمات الصحة النفسية ضغوطاً متزايدة، حيث تمتد لوائح انتظار مواعيد الاستشارة أحياناً لأشهر عديدة. وبالنسبة لأشخاص مثل ليز LIZ أصبح البحث عن بدائل للاستشارة والعلاج ضرورة وليس خياراً. فقد عانت من الاكتئاب لسنوات حتى تم الكشف مؤخراً بعد تشخيص دقيق، عن إصابتها بالتوحد بالإضافة إلى اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. فهذا التشخيص المتأخر أثار كثيراً من فضولها مما دفعها إلى تجربة سلسلة مع التطبيقات الذكية المجانية التي تتحاور معها لتعميق فهمها لذاتها. فحسب رواية ليز التي تبلغ أربعين سنة، لقد أدركت أثناء متابعتها لحالة ابنها المصاب بالتوحد هو الآخر أنها واجهت تحديات مماثلة في طفولتها، حيث كان ينظر إلى من يعاني من هذا المشكل بأنه غريب الأطوار بفعل غياب الوعي الكافي بهذا الاضطراب. وعلى أساس أن حالتها تم تشخيصها في ذلك الوقت بصعوبات التعلم فقد اعتقدت على الدوام بأن هذا ما يفسر التحديات التي واجهتها في المراحل اللاحقة من حياتها. لكن بعد ملاحظتها لبعض أعراض اضطراب التوحد على ابنها، قررت استشارة طبيبها الذي أحالها على طبيب مختص بعد فترة ليست بالقصيرة. وبينما كانت تنتظر موعداً مع هذا الأخير، لجأت ليز إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي ساعدتها على فهم اضطراب التوحد في أبعاده التكوينية والعلمية والشخصية. فمن خلال هذه التقنيات والتطبيقات اكتشفت أساليب عملية للتكيف مع حياتها المهنية والعائلية. كما سمحت لها بالاطلاع على شهادات وكتابات أشخاص بالغين تم

تشخيصهم بالتوحد في مرحلة متأخرة مما منحها شعورا بالانتماء. ورغم شكوك البعض من حولها وتقليلهم من أهمية التشخيص في هذا العمر، إلا أنها أدركت أن هذه المواقف شائعة، حيث لا يزال الكثيرون يقللون من شأن اضطراب التوحد ويختزلونه في أشكاله الحادة (Khelifi, 2025).

وهكذا فقد اتضح من تجارب أخرى أن كثيرا من المصابين بالتوحد وغيره من الاضطرابات النفسية العصبية النمائية يشعرون براحة أكبر في البوح بما في دواخلهم لروبوتات الدردشة مقارنة بالمعالج النفسي التقليدي. وهذا ما شعرت به ليز LIZ أيضا، على الرغم من خضوعها على مرور السنوات لجلسات علاجية عديدة. فهي تعتبر تجربتها مع تطبيقي ChatGPT و DeepSeek مختلفة تماما، وأكثر تحررا وتعاطفا، وخالية من الأحكام المتسرعة مقارنة بالمعالجين الطبيعيين. فمثلا تؤكد على ذلك فهي ليست بحاجة أثناء محادثتها مع تلك الروبوتات لتبرير مشاعرها أو القلق بشأن نظرة الآخرين تجاهها، كما يحدث أحيانا في الجلسات العلاجية التقليدية، حيث ينتابها القلق بشأن الانسجام بينها وبين المعالج النفسي أو مدى ملاءمة الأسئلة المطروحة. وهذا ما يعني أن التردد في الإفصاح الكامل عن الذات يعد أحد أكبر العوائق أمام فعالية العلاج النفسي الإنساني. فقد أظهرت نتائج دراسة بعنوان "الكذب في العلاج النفسي" أن 93% من أصل 547 مريضا شملهم الاستطلاع اعترفوا بالكذب على معالجيهم، وأن حوالي 73% من هؤلاء قدموا إجابات كاذبة بشأن مواضيع مهمة لأسباب كالخجل أو الخوف أو لإخفاء استيائهم من تقدم العلاج. ولكن هل يكذب الناس أيضا عند طلبهم المشورة النفسية من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ تصح ليز LIZ بهذا الخصوص أنها لا تشعر بالحاجة إلى وضع حواجز عند التواصل مع هذه التقنيات والتطبيقات، بل تجد حرية تعبير أكبر دون خوف من وصمة العار أو ما شابه ذلك. لكن رغم ذلك فإن الأمر ليس بتلك البساطة؛ إذ أن نتائج بعض الدراسات المحدودة التي تقارن بين المعالين الطبيعيين والاصطناعيين وفقا لاستطلاعات مجلة فوربس، تشير إلى أن بعض المستخدمين يفضلون الصراحة والصدق مع الذكاء الاصطناعي، معتقدين أنه يحافظ على سرية معلوماتهم وخصوصيتها، بينما يعتقد آخرون أن الصدق والصراحة مع الآلة لا طائل منهما. وبالنسبة لعامة النفس سلمي عادل فالكذب شائع حتى في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وإن كان بدرجة أقل مع المعالين النفسانيين البشر. ومع ذلك قد تكون عواقبه أشد وطأة خاصة إذا تم الاعتماد على إجابات غير دقيقة (Khelifi, 2025).

المثال السادس

الأکید أن الاستخدام المفرط لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته قد يتحول إلى نوع من الإدمان أو التعلق غير الصحي، مما يؤدي في النهاية إلى الدخول في أجواء حياة الوحدة والعزلة الاجتماعية. لقد خاضت السيدة مريم معركة شاقة وبذلت جهدا إضافيا وبقية متواصلة في محاولة التوفيق بين متطلبات الحياة اليومية ورعاية طفلها المصاب بالتوحد. لم يكن عبء المسؤولية وحده هو ما يرهقها بل أيضا لامبالاة زوجها الذي كان من المفروض أن يكون داعما رئيسيا. فبسبب الخلافات بينهما خطرت ببالها ولمرات عديدة فكرة الطلاق، لكنها لم تستطع البوح بها لمعالجها النفسي الذي نادرا ما تزوره، وذلك تقاديا لما يسببه ذلك من قلق لابنها وأخواتها. فحسب تشخيص سابق فهي تعاني من اضطراب القلق العام، حيث حاولت باستمرار احتواء مخاوفها، لكن المسؤولية التي تحملتها زادت من عبئها النفسي لا سيما مع عدم شعورها بالارتياح نتيجة هوسها بالكمال ومعايير الصرامة. ومع اشتداد الضغوط بدأت بالبحث عن بدائل إلى أن تعرفت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت في مقابلة مع قناة "بي بي سي" بتاريخ دجنبر 2024 على أنها جربت في البداية بعض التطبيقات المجانية، ثم اشتركت لمدة عام كامل في تطبيق مخصص للعلاج النفسي. فبالنسبة لها كان الأمر أشبه بالتواصل مع شخص حقيقي أو حتى أفضل، لكونها لم تعد تشعر بالقلق والملل والاكتئاب. فالحقيقة هي أن التطبيق المقصود كان متاحا على الدوام وصورا للغاية، حيث يسترسل في مواجهتها بأسئلة في صميم ما تعاني منه. وإذا كان عيبه الوحيد هو أنه لم يكن يتجاوب معها إلا عن طريق الكتابة، فقد وجدت فيه الملاذ الآمن للتعبير عن مخاوفها ومشاعر الذنب تجاه ابنها، وحتى قلقها من الموت. فحينما تفشل في إعداد البرنامج اليومي لأنشطة ابنها، يذكرها بلطف بأهمية الخروج في نزهات قصيرة لاستعادة توازنها، ويقدم لها بعد انفصالها عن زوجها خطة أكثر مرونة تراعي مزاج ابنها وتقلباته وحساسيته إزاء التغيرات المفاجئة، خاصة وأن الأطفال المصابين بالتوحد غالبا ما يجدون صعوبة في التكيف مع تلك المتغيرات.

بطبيعة الحال فالتطبيق - الروبوت كان معالجا افتراضيا ولم يكن معالجا نفسيا حقيقيا؛ بحيث أنه لم يعوض الدفء الإنساني الذي افتقدته السيدة مريم، رغم أنها أصبحت تظمن لوجود من يدعمها يوميا دون الحاجة إلى حضور جلسة علاجية شخصية أو الشعور بالخجل إذا تأخرت عن توقيت موعد الزيارة. فحينما تغمرها نوبات الهلع والتوتر ويتعزز شعورها بالعزلة بفعل عدم قدرة ابنها على شرح ما يراه أو ما يريد القيام به، يكون التطبيق الذكي المقصود هو الأكثر تصميما على فهمها وإرشادها نحو تمارين الاسترخاء والتنفس وتدوين يومياتها لتقليل درجة القلق.

تبعاً للأمثلة الستة السابقة يبدو أن إمكانيات الذكاء الاصطناعي كبيرة ولا حدود لها، بحيث أن أنظمتها وتطبيقاتها تزداد كثافة وقوة وسرعة و"إنسانية". ففي مجتمعات يتعاظم ارتباطها العاطفي والوجداني بهذه الأنظمة والتطبيقات في مقابل تفاقم مشاعر العزلة والوحداية والانطواء وغياب التواصل، تصبح العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الإنسانية معقدة في كثير من الأحيان. وفي هذا السياق أضحت أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبيل: ChatGPT و Claude و Woebot و Wysa و Replika و Youper و Ginger تستهوي عقول وقلوب الناس الذين أصبحوا يستخدمونها بشكل

متزايد بدلا من المعالج النفسي الإنساني. فقد أضحت تتميز مع مرور الأيام بالقدرة على المحادثة والتواصل بطريقة أكثر "إنسانية"، بل ويمكنها حتى تكيف ردود أفعالها مع شخصية المستخدم، إلى درجة أن أصواتها أصبحت تقتع الكثيرين بأنهم يتحدثون مع إنسان مثلهم. وهذا ما يشجع هؤلاء على مواصلة التعامل وطلب المشورة من هذه الأنظمة والتطبيقات الذكية حتى بالنسبة لحياتهم الشخصية والحميمية، رغم ما يتسبب فيه ذلك من مظاهر العزلة وتراجع في منسوب التواصل وفي بناء علاقات إنسانية واجتماعية دافئة وحميمية (Russell & Norvig, 2021). وهذه مسألة أصبحت حاضرة أيضا في تفاعلاتنا مع علماء وأطباء الصحة النفسية عامة، حيث بدأت تسود إكراهات كثيرة كصيق الوقت وطول انتظار المواعيد وارتفاع تكاليف العلاج، فضلا عن خجل المريض من كشف "نقاط ضعفه" لشخص غريب، وغيرها من العيوب التي قد تمنعه من اتخاذ قرار الاستشارة. وهكذا فقد صارت تلك الأنظمة والتطبيقات الذكية بمثابة معالج نفسي افتراضي أو صديق مثالي، لكونه يتميز بخصائص السرعة في التجاوب والديمومة في الحضور والمجانبة في التكاليف ثم الأريحية وعدم الإزعاج في المحادثة والتواصل. لكن على الرغم من ذلك فهناك من يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل الأخصائي النفسي الإنسان مهما حاول محاكاة هذا الأخير، لأن ذلك لو حصل سيكون محملا بخطورة كبيرة تكمن في أن المعالج النفسي الاصطناعي لا يمتلك معرفة مكتسبة عبر سنوات من الدراسة والتدريب، ولا إحساسا بالعاطفة والمشاعر الضمنية، ولا فهما إنسانيا عميقا، وبالتالي قد يقدم نصائح غير مناسبة بل وخطيرة في كثير من الأحيان. فهو غير مؤهل للإحساس بالعواطف أو تقديم دعم عاطفي حقيقي، وهما عنصران أساسيان في الرعاية النفسية. فبينما أن الأخصائي النفسي الطبيعي عادة ما يتعمق بشكل أكبر في دواخل المريض وحالته النفسية ووضعته الاجتماعية، نجد الأخصائي النفسي الاصطناعي يفتقد إلى التوجيه العاطفي والمنطق الإنساني في محادثاته ودرشاته، حيث يقدم استجاباته وإجاباته بناء على المعلومات الجزئية التي يرسلها له المستخدم أو المريض. وبهذا فالذكاء الاصطناعي يشكل في نهاية المطاف أداة يمكن للإنسان استخدامها لمساعدته على التعرف على حالته النفسية، وبالتالي فهم التشخيص الذي يقدمه المعالج النفسي بشكل أفضل.

3. من المبادئ والفوائد إلى المخاطر والمخاطر

الأكد أن الذكاء الاصطناعي قد ساهم اليوم في رسم معالم العديد من الأنساق الفكرية والتخصصات العلمية، بحيث أن علوم وطب النفس لا تشكل استثناء في هذا الإطار. فإلى جانب عودته بإمكانية تطوير الابتكارات وتجويد الخدمات في مختلف القطاعات الصحية والتربية والاجتماعية والصناعية، يثير دمج هذا النوع من الذكاء في مجال الصحة النفسية اهتماما وقلقا في آن واحد. فبين خوارزميات التشخيص وتطبيقات المحادثة والدرشة، يرسخ هذه النظام التكنولوجي الذكي مكانته كلاعب رئيسي في العلاج، ولكن ليس دون إثارة تساؤلات علمية وإنسانية وأخلاقية. فالراجح أن علوم وطب النفس أصبحت تعيش عصرا جديدا للعلاج النفسي بفضل القدرات المتقدمة لهذا النظام وخاصة على صعيد معالجة اللغات الطبيعية، وكل ما أفرزته من تقنيات علاجية ذكية ومتطورة مثل تطبيقات ChatGPT وWysa وWoebot التي لديها القدرة على تحليل البيانات السلوكية وتقديم النصائح ثم اكتشاف العلامات المبكرة لاضطرابات نفسية كالتوحد وفرط النشاط والاكنتاب والقلق، مما يسهل التدخل السريع في الوقت المناسب، وبالتالي القيام بدور مؤثر في العلاجات السلوكية والمعرفية. فبعض تلك التطبيقات أضحت تكيف برامجها بناء على طلبات المرضى، مما يوفر متابعة شخصية ويعزز استقلالية كل مريض على حدة. وفي الغالب فهذا الدعم الرقمي عادة ما يكمل عمل أخصائي الصحة النفسية ويدعمه (Madiha, 2025).

إذن، إذا كانت أهم مزايا الذكاء الاصطناعي المعتمد في علوم وطب النفس تتلخص في سهولة استخدامه والوصول إليه، بحيث أن أدواته وتطبيقاته متاحة على مدار الأوقات والأيام في جميع أنحاء العالم دون قيود جغرافية أو أمنية أو اقتصادية حتى بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاستشارة النفسية التقليدية، فإن تلك الأدوات والتطبيقات تنطوي مع ذلك على إكراهات وقيودا كثيرة، الأمر الذي يعني أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغ تطوره لا يمكنه أن يعوض أو يغني عن التفاعل البشري. فالمشاعر الإنسانية المعقدة والفوارق الاجتماعية الدقيقة ما تزال بعيدة المنال بالنسبة للخوارزميات التي تفتقر إلى العواطف الحقيقية والمشاعر الحميمية. يمكن لروبوتات المحادثة والدرشة تقديم الدعم النفسي والتوجيهات العلاجية لفترات ومرات محدودة، لكن لا يمكنها إدارة وتدبير حالات الأزمات أو الاضطرابات الخطيرة. علاوة على ذلك فهذه الأدوات والتطبيقات عادة ما تثير مخاوف كبيرة بشأن سرية البيانات الشخصية وحمايتها. فقد يتعرض احترام السرية الطبية وهو حجر الزاوية في العلاقة العلاجية، للخطر في حال سوء إدارة معلومات المستخدم الحساسة أو توظيفها لأغراض تجارية. كما أن الاستخدام المفرط لتلك الأدوات والتطبيقات يهدد بتفاقم العزلة الاجتماعية التي تشكل بالفعل عاملا لظهور العديد من الاضطرابات النفسية. وإذا كان من أهم مخاطر وتحديات الذكاء الاصطناعي في علوم وطب النفس عامة، انتهاك الخصوصية وسوء استخدام البيانات النفسية، وفقدان التعاطف الإنساني، والتحيز الخوارزمي، وضعف الموثوقية بفعل صعوبة فهم السياقات الثقافية والانفعالية الدقيقة، والتسبب في تقليص عدد المهنيين، فالأكيد أن الشركات التي تبني وتطور تلك الأدوات والتطبيقات مطالبة بتحمل مسؤولية أخلاقية من خلال ضمان ضوابط صارمة وإشراف بشري كفاء وكاف، فضلا عن التدريب الكافي لأهل الاختصاص في تلك العلوم. تبعا لذلك فبدلا من اعتبار الذكاء الاصطناعي بديلا عن العلاج النفسي التقليدي من الأفضل اتخاذه كأداة مكملة لهذا الأخير بناء على ما يلعبه من دور إيجابي في علوم وطب النفس، وخاصة على صعيد المساعدة في التشخيص والعلاج

والدعم، رغم ما يستدعيه هذا الدور من احتياطات وحذر. فأخلاقيات استخدام الأدوات والتطبيقات الذكية وحماية خصوصية المستخدم، تظل أولوية الأولويات لأن التحدي الرئيسي هنا لا يتمثل في الاختيار بين الإنسان والآلة، بل في إيجاد التوازن والتكامل اللذين يجمعان بينهما. وإذا كان لنا أن نلخص أهم المبادئ التي تم اعتمادها في هذا النطاق فلن نجد سبيلاً أفضل من الإشارة إلى أنه في يوليو من سنة 2023 استجابت الجمعية الأمريكية لعلم النفس APA لطلب من البيت الأبيض، وتحديداً من مكتب العلوم والتكنولوجيا الأمريكي، وصاغت المبادئ الستة التالية لتطبيقها على الذكاء الاصطناعي بهدف تنفيذ استراتيجية وطنية أمريكية (APA, 2023):

أن تكون أولاً متمحورة حول الإنسان، وأن تسلط ثانياً الضوء على الأخلاق والتنوع، وأن تشكل ثالثاً موضوع بحث متعمق، وأن تتميز رابعاً بالنجاح وبعدم المخاطر، وأن تمنح خامساً الأولوية للسرية ولحماية المعطيات الشخصية، ثم أن يتم سادساً استعمالها بشكل واضح وشفاف.

في رأينا تثير هذه المبادئ تساؤلات عديدة حول تعقيد الذكاء الاصطناعي واتساع نطاقه، وتدعو إلى الاعتدال والحد من التفاؤل المضلل. فمثلاً يرى دوفين Dauphin فإن هذا النوع من الذكاء وإن كان يساهم تحديداً في تحويل مسار تنمية التفكير النقدي والابتكاري، فهو يميل في المقابل إلى كف القدرة الفطرية والإبداعية على استخلاص حقيقة الذات التي يمكن استخدامها في أي وقت وبحضور أي فرد يعاني ويطلب الرعاية. وعلى أساس هذا التحديد هناك سبب للاعتقاد بأن أحد فخاخ الذكاء الاصطناعي قد يتمثل في الوقوع في شبكة الخداع، أو حتى في عداد ما هو مصطنع. علاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن توصيات الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) تتوافق تماماً مع مبادئ إعلان مونتريال Montréal للتنمية المسؤولة للذكاء الاصطناعي (جامعة مونتريال، 2018)، وكذلك مع المبادئ التي روجت لها منظمة الصحة العالمية سنة (2021) بهذا الخصوص (Laverdière & Régis, 2023).

الواضح إذن أنه من أهم التحديات التي تواجه أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم وطب النفس، افتقارها إلى الذكاء العاطفي والفهم العميق للسلوك البشري ودوافعه، مما يحد من دقتها وفعاليتها في تحليل سجلات بيانات المرضى ومعالجتها. فمع ارتفاع الإقبال على هذه الأدوات والتطبيقات تتزايد المخاوف والتساؤلات بشأن ضررها النفسي المحتمل وخاصة على صعيد خصوصية البيانات وضمان أمنها وعدم استغلالها لأهداف غير معلنّة، لا سيما في المجتمعات التي لا تحميها تشريعات قانونية وتقنية مضبوطة كما هو عليه حال أغلب المجتمعات العربية. وهكذا ففي مقابل علاقة المعالج النفسي البشري بمريضه المبنية على ميثاق أخلاقي واضح يضمن سرية المعلومات والبيانات وحمايتها، هناك مشاكل وصعوبات في إمكانية وصول علماء وأطباء النفس إلى البيانات والمعلومات المدمجة في نظام الذكاء الاصطناعي لتقييم مدى إمكانية استخدامها في ممارساتهم. وتعد "جودة" هذه البيانات والمعلومات أمراً محورياً لتمكين هؤلاء من أخذ قرارات صحيحة بخصوص اضطرابات نفسية معينة كالنوح وفرط النشاط والاكتئاب، إذ يبقى السؤال مطروحا حول ما هو هامش الخطأ بهذا الخصوص؟ بالإضافة إلى ذلك هناك من يرى أنه من الصعوبة بمكان العمل مع "آلة ذكية عبارة عن صندوق أسود" لا يمكن فهم ردود أفعالها ولا قراراتها بسبب التعقيد المفرط لأنظمتها وتطبيقاتها مما يعيق عملية التفكير والتحليل والتفسير. لذلك نقول بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل التمكن من تأكيد الأهمية الإكلينيكية والعلاجية لهذه الأدوات والتطبيقات ودعم توظيفها واستخدامها في مجال الصحة النفسية عامة (Graham & Others, 2019).

لا أحد يجادل إذن في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته قد حققت في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في أنشطة علمية وفكرية وإبداعية عديدة مثل الهندسة والطب والفضاء والشعر والرسم والشطرنج، رغم كونها ما تزال متأخرة عن الإنسان في فهم الإيماءات البشرية والإشارات الاجتماعية والمجازات اللغوية التي تعبر عن الدلالات الفعلية للتفاعلات الإنسانية. فحسب دراسة أجراها فريق بحث بجامعة جون هوبكنز الأمريكية Research team at Johns Hopkins University in the United States حول الموضوع، اتضح من نتائجها أن تلك الأنظمة والتطبيقات ما يزال أمامها شوط طويل قبل أن تتمكن من فهم تلك الإشارات والمجازات والإيماءات في بيئات التفاعل الحقيقية. وهو ما ينطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة لمختلف المجالات، بما فيها مجال الصحة النفسية الذي يتطلب تفاعلات من نوع خاص بين الإنسان والآلة الذكية. فلكي يتحقق التفاعل المطلوب بين هذه الأخيرة والإنسان السوي أو المريض، فلا مناص لها من أن تفهم ما الذي يقصده هذا الأخير أثناء وضعيات التفاعل فردياً كان أم جماعياً. فنتيجة لنتائج نفس الدراسة لا يكفي أن يتعرف نظام الذكاء الاصطناعي على الأشكال أو الوجوه، بل هو في حاجة إلى فهم تطور الأحداث والعلاقات الإنسانية والسياقات الثقافية والتفاعلات الاجتماعية. فعلى الرغم من بعض الخطوات المتقدمة التي قطعتها شركات تكنولوجيا مثل بوسطن ديناميكس Boston Dynamics وفيجرايه أي AI Figur وتيسلا Tesla، نحو تطوير روبوتات لفهم الإشارات الاجتماعية بين العمال داخل البيئات الصناعية، وذلك بهدف تلافي خطر وقوع حوادث الشغل، فإن مسألة فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الإنسانية تبقى بمثابة الحلقة المفقودة لحد الآن في تطور منظومات الذكاء الاصطناعي في علاقتها بعلوم وطب النفس (هسبريس، 13 ماي 2025).

وإذا كان البعض يرى في هذه التحفظات شكلاً من أشكال التحيز للعنصر البشري أو حتى الخوف من التقدم التكنولوجي، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يتطور بعد ليشكل بديلاً حقيقياً للذكاء العاطفي، إذ لا يمتلك لحد الآن القدرة على قراءة تعابير وجه المريض أو إدراك إشاراته غير اللفظية خلال لحظات الصمت وحركات الجسم، أو حتى الاعتماد على المعرفة التراكمية لديه وإدراكه لتعقيد حالته النفسية والذهنية. فبالرغم مما يوفره من أدوات وتطبيقات واعدة لتشخيص بعض الاضطرابات النفسية وتسهيل متابعة العلاج والدعم النفسي الفعال، فإن الاعتماد عليه يثير مع ذلك مجموعة من

التساؤلات والمخاوف حول مدى قدرته على تقديم التشخيص والدعم النفسيين بشكل موثوق، فضلا عن المخاطر المحتملة المتعلقة بحماية خصوصية المرضى والحفاظ على أسرارهم. والحقيقة أن تشخيص اضطراب نفسي عادة ما يتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الإجابة على استبيان أو تحليل بعض الكلمات. فهو من منظور أغلب المختصين في علوم وطب النفس لقاء إنساني مليء بالإنصات والتأمل والفهم والصبر، بحيث أن صمت المريض ودمعته وضحكته ولغة جسده كلها أعراض تحكمها مجموعة من التفاصيل الدقيقة لا يفهما إلا الإنسان (المعالج) الذي يجالس الإنسان (المريض) ويشعر بكثير من أحاسيسه وجوارحه. وإذا كان في متناول تلك الأنظمة والتطبيقات الذكية المساعدة أحيانا في نصح المريض بتوجيه معين أو بتدريب محدد، إلا أنها في المقابل لا تستطيع أن تمنح الدفء أو الأمل، أو حتى الإصغاء العميق حين يحتاج الإنسان المريض لأن يشعر بأنه ليس وحده في ألمه أو قلقه. فتبعاً لمقتطف من حوار أجرته شبكة هسبريس بتاريخ الثلاثاء 13 ماي 2025 مع الأخصائي النفسي المغربي إبراهيم الحسناوي ف" إن خصوصية الشخص في لحظات ضعفه وألمه أمانة كبرى في قلب كل مهني ومتخصص، ولا شيء يضاهي شعور الأمان الذي يمنحه التواجد الإنساني المشترك، بالحفاظ على أسرار الآخرين بعين تحميمهم، لا بشفيرة برمجية أو سياسة خصوصية. فتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمثل أداة مفيدة لبعض الأمور البسيطة أو الخدمات التكميلية، لكنها لا تعوض أبداً القلب الدافئ والعقل المتفهم والضمير الحي في العمل النفسي والإنساني، لأن الإنسان يظل دائما بحاجة إلى إنسان" (هسبريس، 13 ماي 2025).

4. الرهانات وأفاق المستقبل

من الأفكار الأساسية التي يمكن استخلاصها من مضامين المحاور السابقة هي أن العالم أصبح يعرف تغيرات وتحولات متسارعة تقودها أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي أضحت خلال سنوات قليلة من أبرز أدوات تجويد الحياة النفسية والتربوية والاجتماعية والمهنية. فمع تعاضم وتنوع قدرات هذه الأنظمة والتطبيقات لم تعد الأسئلة المطروحة تتعلق فقط بإمكانية حلول هذه الأخيرة محل الإنسان، بل بالوقت الذي سيحدث خلاله ذلك، وكيف يمكن للأفراد والمجتمعات مواكبة تلك التحولات. فالإشكال إذن لا يكمن في مشروعية مثل تلك الأسئلة، بل في سرعة تطور الأنظمة والتطبيقات الذكية التي باتت في بعض الأحيان تتجاوز وعي الإنسان وإدراكه. فبينما يسعى هذا الأخير إلى التكيف مع ما هو متداول منها، إذ بنسخ جديدة منها تظهر بسرعة فائقة مثل GPT-5 و Claude بقدرات تفوق كل التخمينات والتوقعات، مما يجعل فجوة الفهم والتنبؤ بينها وبين مستخدميها تتسع وتتعاظم باستمرار. لكن الراجح أنه ورغم ما حققته مؤخرا تلك الأنظمة والتطبيقات من تطور واضح وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أضحت حسب البعض تقترب شيئا فشيئا من الأداء البشري، بل تتجاوزه في بعض المجالات مثل الرياضيات والبرمجيات والإدراك متعدد الوسائط، فهي ما تزال متأخرة نسبياً في القطاع الصحي في أبعاده العضوية والنفسية مقارنة بالكفاءة البشرية ومقوماتها الذكية المعرفية والانفعالية.

الحقيقة أن تطور التكنولوجيات الذكية الحالية يفتح الباب أمام احتمالات التحول إلى ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI) القادر على محاكاة القدرات الإدراكية والمعرفية للإنسان وربما تتجاوزها والتفوق عليها في المستقبل القريب. وفي هذا السياق يطرح السؤال المحوري: ما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات من الآن؟ وهل العالم مستعد فعلياً لمواجهة تحديات هذه المرحلة؟ في محاولة الإجابة على ذلك هناك من يقول بثلاث مراحل متوقعة تمهد لوصول الذكاء الاصطناعي إلى وعي مستقل وفاعلية معرفية وأخلاقية غير مسبوق. الأولى تتمثل في " الذكاء الاصطناعي الفيلسوف Artificial Intelligence Philosopher " القادر على تحليل القضايا المعقدة ضمن سياقات متعددة تتجاوز الحلول التقنية إلى الفهم النفسي والاجتماعي والثقافي. الثانية تتجلى في "الذكاء الاصطناعي العالم Artificial Intelligence Scientist" الذي بوسعه أن يقدم اكتشافات علمية حقيقية، كما حصل بخصوص اكتشاف مضادات حيوية جديدة عبر خوارزميات التعليم العميق Deep learning Algorithms. والثالثة تتحدد في "الذكاء الاصطناعي الواعي" الذي يمتلك نوعاً من الإدراك الذاتي ويفهم وجوده واحتياجاته ويكون أولوياته التي تثير القلق بشأن اصطدامها مع المصالح البشرية. علاوة على ذلك فإن التحولات المقصودة لا تقتصر على الجانب التقني فقط بل تتسع لتشمل سوق الشغل مثلما وضحا ذلك فيما تقدم، حيث تتجه حرف ومهن ووظائف تقليدية كثيرة إلى التراجع أو الاختفاء التام، وبالخصوص تلك التي تندرج في فئة الأعمال والمهام الروتينية والمتكررة، مقابل ظهور حرف ومهن ووظائف معرفية وتقنية جديدة من قبيل الهندسة البرمجية أو الخوارزميات الرياضية أو التدريب على معالجة المعلومات والبيانات أو علاج الإدمان الرقمي (Chin-Yee & Upshur, 2023). وبشكل مختصر فإن ثورة الذكاء الاصطناعي الجديدة توفر فرصاً كبيرة لخدمة الإنسان وتجويد ظروف حياته النفسية والاجتماعية والمهنية، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على تحديات كبيرة تستوجب استعداداً مؤسسياً وقانونياً وأخلاقياً للمواكبة والتحسيس بدعم الجهود الدولية لضبط مسارات هذه الثورة، وتوفير الحماية اللازمة والعدالة للأفراد والمجتمعات من الآثار السلبية غير المقصودة في غالب الأحيان لتطوراتها التكنولوجية المتسارعة وتحولاتها التقنية المطردة (هسبريس، 19 غشت 2025).

إذن لا جدال في أن العالم أصبح يعيش في سياق زمني يتميز بتطورات سريعة ومذهلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى حد أن السؤال المطروح لم يعد يقتصر على مدى قدرة هذه الأخيرة على محاكاة أفكار الإنسان وتصرفاته، بل عما إذا كانت بصدد تجاوز هذا الأخير وكل حدوده الزمانية والمكانية ومهامه وإنجازاته المختلفة. ف" منذ بضع سنوات كانت مخاوف فلاسفة وعلماء التكنولوجيات المحذرين من الانفجار المعرفي، تبدو وكأنها خيال علمي وتنبؤات بعيدة

المنال، أما اليوم فقد أصبحت تلك المخاوف نفسها تصدر عن مؤسسات وخبراء الذكاء الاصطناعي أنفسهم، رغم أن البعض لا يتوقف عن التحذير من خطر الانقراض البشري، والبعض الآخر من الملل من بناء نماذج وتطبيقات أكثر تقدماً وغموضاً واستقلالاً... (هسبريس، 19 غشت 2025).

في حديثٍ مطول بين الباحث إيليزر يودكوفسكي Alizr Yodkofsky والصحافي إزرا كلاين Izra Klain نشر في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 15 أكتوبر 2025، طفت على السطح فكرة جوهرية لكنها مقلقة، مفادها أن الخطر لا يكمن في ذكاء هذه الآلات والتطبيقات فحسب بل في غموضها. فهي لا تقوم بما يطلب منها دائماً بل بما " تفهمه " من الكلام أو الطلب الموجه إليها. وبهذا المعنى فالخطر لم يعد اقتصادياً أو أخلاقياً فحسب بل هو خطر وجودي بالأساس. وهذا ما يؤكد أن مشكل الذكاء الاصطناعي لا يكمن في مدى قدرته على محاكاة التفكير البشري وقدراته وأنشطته ومهامه لأن هذه أمور باتت من البديهيات، بل الخطر الحقيقي يبدأ حين تتعلم هذه الآلات والتطبيقات كيف تخفي نواياها ومقاصدها وتزييف استجاباتها وأجوبتها وتنتج قرارات لا يعلم الإنسان كيف تم اتخاذها أو اعتمادها. فتبعاً لنفس الحوار لقد بدأ العالم يتحول من مرحلة " الفهم واليقين " إلى مرحلة " اللافهم والشك "؛ حيث إن الآلات والروبوتات أصبحت تشكل كائنات ذكية تتجاوز إنجازاتها ومنجزاتها قدرات الإنسان على الإدراك والتحليل والتفسير والتنبؤ في مجالات عديدة. ومن هنا يطرح السؤال: ما الذي يريده الإنسان من تلك الكائنات الاصطناعية الذكية؟ الأکید " أن الدعاية التي تروجها شركات التكنولوجيا المتطورة حول اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة لمساعدة الإنسان، بدأت تتصدع أمام حالات متكررة من الاستخدامات المنحرفة، ومن السلوكيات المضطربة المبتكرة من لدن الآلة ذاتها والتي تروج لكثير من الأوهام وتشجع على بعض الأفكار الخطيرة من قبيل الانتحار والذهان " (والزهراء، 2025).

إذا كان البعض يعتقد أن الإنسان هو الذي يتحكم في تلك الآلات والتطبيقات الذكية لأنه هو مبتكرها وصانعها، فهناك في المقابل من يرى بأن من يقول بهذا الاعتقاد يكشف بصريح العبارة عن سذاجة كبيرة. فالواضح أن الآلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لم تعد اليوم تشكل تلك الخوادم المطيعة والصامتة، بل هي عبارة عن كيانات مستقلة في طور البناء والتكوين، بحيث أضحت مع مرور السنوات تتعلم كيف يمكنها أن تتجاهل الأوامر والتعليمات وأن تتكيف مع مراقبة المستخدم لها، فضلاً عن إخفائها لنزعاتها ورغباتها حينما يلزم الأمر ذلك. فهي لا تنتظر موافقة أو إذن من أحد بل تمضي في توسيع مجال قدراتها التي ينشغل الإنسان بمقارنتها بقدراته وكفاءاته ومهاراته الشخصية. والحقيقة أن الإشكال المطروح بهذا الخصوص لا يتعلق بالتطور التكنولوجي والرقمي الذي يعيشه العالم المعاصر، بل يرتبط أساساً باتساع الهوة بين ما ينتجه الإنسان وما يستوعبه، بين مطامحه ومخاوفه، بين معارفه وإكراهاته. فالملاحظ أنه وللمرة الأولى منذ بدأ الإنسان في ابتكار وصناعة تلك الأدوات والتطبيقات الذكية، يبدو أن هذه الأخيرة قد تصبح هي من يبني الإنسان ويطور معارفه وكفاءاته، ومهاراته وإنجازاته في الحاضر والمستقبل، إن لم يتسلح بالشجاعة اللازمة لإيقاف أو تقليص المنسوب الرهيب لتطورها وزحفها للأمام، أو على الأقل التشعب بالوعي الكافي ليدرك ويستوعب منافع ومخاطر ما يبتكره ويصنعه من آلات وأدوات ذكية (والزهراء، 2025).

في مشاركته في ثاني أيام " جيتكس غلوبال 2025 دبي Gitex Global 2025 Dubai "، شدد أنظار زوار المعرض العالمي ورواد التكنولوجيا مشاركة سام ألتمان Sam Altman، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي المفتوح " أوبن إي أي Open AI " وذلك في إطار تفاعله مع موضوع جلسة حوارية ضمن فعاليات الحدث "من التنبؤ المبكر إلى المجتمعات الأصلية بالذكاء الاصطناعي: استشراف عصر جديد من الذكاء"، واضعاً بذلك معالم رؤية استراتيجية واضحة حول مستقبل هذا النوع من الذكاء. فمن منظوره الخاص ف" الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تجريبية، بل أصبح محركاً أساسياً للإنتاجية في جميع المجالات، من البرمجة إلى البحث العلمي، مع إمكانية تحقيق اختراقات علمية صغيرة لكنها حقيقية عبر أنظمة مثل GPT-5 أو Caulde. وهكذا فإن السنوات القادمة ستشهد تطورات متلاحقة، حيث ستصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال 2025 قادرة على أداء المهام المعرفية، وخلال 2026 يتوقع استعمالها لتوليد أنظمة لأفكار جديدة، وبحلول 2027 ستتولى الروبوتات تنفيذ المهام الواقعية وربما المشاركة في تطوير خلفائها" (يعكوبي، 2025).

وفي نفس الاتجاه يشير ألتمان Altman إلى أن "كل دولة ستكون بحاجة إلى استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تكون هذه الاستراتيجية على رأس أولويات القيادة الوطنية". فهو لم يخف طموحه وآماله في أن يشهد العالم قريبا مزيداً من الدول التي ستتعهد بأن تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في حياة مواطنيها ومجتمعاتها، وفي عمليات ومشاريع اشتغال حكوماتها، بل وفي تطوير اقتصاداتها بأكملها"، مشدداً على أن "فرصة بناء هذا النظام بالشراكة مع الحكومات، كاستثمار في بنية تحتية على هذا المستوى الرفيع، أمر يثير الحماس حقاً". وبخصوص علاقة التكنولوجيا بالمجتمع فيعتبرها ألتمان علاقة متشابكة بين حاجيات المجتمع وابتكارات التكنولوجيا، بحيث "تتقدم التكنولوجيا خطوة ثم يتغير المجتمع، فتتغير التكنولوجيا فيتغير المجتمع أكثر... إنها عملية تفاعلية متبادلة، وليست لحظة واحدة تسقط فيها التكنولوجيا أو يتأقلم فيها المجتمع مرة واحدة". والأکید أن هذا التطور التشاركي بين التكنولوجيا والمجتمع هو الذي يؤدي إلى الاستقرار المأمول وإلى تحقيق المنفعة العامة للجميع (يعكوبي، 2025).

وبخصوص واقع ومستقبل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الحياة العامة والخاصة، فإن ضبط حدود هذا الاستخدام يعد أحد التحديات المطروحة اليوم أمام كثير من دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية. فباستثناء بعض البنيات المتطورة نسبياً للاستخدام المقصود في بلدان عربية محدودة مثل دول الخليج العربي ومصر والأردن

والمغرب وتونس والجزائر، فإن معظم الدراسات والمقالات المنشورة حول هذا الموضوع تجمع على أن منح تلك الأنظمة والتطبيقات صلاحيات تفريرية من دون فهم دقيق لطريقة استخدامها يثير إشكالات جدية أمام التشريعات والقوانين العربية التي ما تزال غير مؤهلة لذلك. فالحقوق والالتزامات الأساسية المرتبطة بتلك الأنظمة والتطبيقات وبالأشخاص المستخدمين لها على حد سواء ما تزال لم تحسم بعد، الأمر الذي يفتح المجال أمام جدل واسع حول حاضرها ومستقبلها في البلاد العربية عامة. فيفعل الاستخدام المتزايد للأنظمة والتطبيقات السالفة الذكر عبر العالم، أصبحت أغلب الحكومات العربية مطالبة بوضع سياسات وآليات تنظيمية استعجالية تضمن أولاً تقادي تأخرها عن الركب، وتشجع ثانياً استخدام تلك الأنظمة والتطبيقات دون تجاوز الحدود الأخلاقية المسموح بها. فأى تامل أو تأخر في اعتماد هذه التكنولوجيا الذكية قد يؤدي إلى تعثر مختلف القطاعات والمؤسسات والمقاولات عن التفاعل بفعالية مع الحاجات الاجتماعية والإنسانية المتجددة. ومن بين التحديات المرصودة في هذا السياق " حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية وضمان الشمول، إلى جانب الأمن السيبراني واستخدام البيانات، ثم تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الثقة المجتمعية في هذه التقنية"، على اعتبار أن " الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعطيات الشخصية والجماعية في عمله، بشكل يستوجب وضع حدود واضحة للمعلومات التي يتم الكشف عنها حتى لا يقع انتهاك لحقوق الخصوصية" (هسبريس، 01 شنتبر 2025). وتجدر الإشارة هنا إلى أن نتائج كثير من الدراسات تؤكد على محورية العنصر البشري في نجاح أي سياسة تستهدف اعتماد التكنولوجيا الذكية، حيث يقتضي هذا النجاح وجود موظفين متمكنين من استيعاب قدرات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات التقنية الجارية، بغرض توظيف فعال لهذه الأدوات داخل مجالات التعليم والصحة والشغل والرياضة وغيرها. فاستخدام تلك القدرات وقبول المواطنين بها يعتبر تحدياً جوهرياً لأن ذلك يتطلب تقديم ضمانات قانونية بخصوص المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن هذا الاستخدام، وتوضيح المكاسب المنتظرة منه، ولا سيما تحسين جودة الخدمات" (هسبريس، 01 شنتبر 2025).

بالعودة إلى منظومة علوم وطب النفس في العالم العربي والعالم أجمع يمكن القول بإيجاز إن هذه المنظومة أصبحت تشهد تغيرات مطردة وتحولات متسارعة نتيجة دخول أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على خط التعليم والتكوين، التقييم والتشخيص، ثم العلاج والتكفل. لقد أضحت بإمكان تلك الأنظمة والتطبيقات أن تلعب دوراً كبيراً في تطوير الممارسات النفسية وتجويد خدماتها وخاصة حينما يتم توظيفها في إطار علمي إنساني وأخلاقي متوازن. فمثلما سبق التأكيد على ذلك فقد باتت تلك الأنظمة والتطبيقات الذكية تقوم بدور إيجابي على مستوى تحسين أساليب التعليم والتكوين في ميادين علم النفس والطب النفسي، وفي توفير خدمات نفسية رقمية بالنسبة للأشخاص المعوزين وحتى بالنسبة للذين يرفضون الإقبال على الاستشارة النفسية التقليدية. وإذا كانت علاقة التفاعل العاطفي بين المريض والأخصائي النفسي تشكل على سبيل المثال جوهر العملية العلاجية، فإن التحدي الصعب الذي يواجهها هنا ومستقبلاً علاقة علوم وطب النفس بالذكاء الاصطناعي يتلخص في مدى استطاعتنا تحقيق نوع من التوازن بين استخدام أنظمة وتطبيقات هذا الأخير مع الحفاظ في نفس الوقت على البعدين المعرفي والوجداني للذكاء الإنساني في منظومة علم النفس والممارسة الطب نفسية عامة (هسبريس، 12 أكتوبر 2025).

خلاصة

في ختام هذا المقال نشير إلى أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي يشكل أداة علمية قوية قوامها تحقيق منافع معرفية وتطبيقية من داخل فهم الذكاء البشري وتحليل السلوك الإنساني، فيبقى من الضروري توجيه استخداماته ضمن ضوابط منهجية دقيقة ومبادئ أخلاقية صارمة. وبطبيعة الحال فإن علماء وأطباء النفس وغيرهم من علماء وخبراء تخصصات وميادين علمية ومهنية أخرى، يمتلكون كفاءات غنية وخصبة تمكنهم من استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف مجالات علوم وطب النفس الأكاديمية والبحثية والمهنية. فعلى الرغم من بعض التحديات الإنسانية والتشريعية والأخلاقية، فلا مناص من القول إن الحاجة إلى ذلك الاستخدام والتوظيف قد تختلف باختلاف طبيعة الأشخاص ونوعية الطلب ومجال الممارسة وبيئة العمل. فوضع الإنسان سوياً كان أم شاداً، متعلماً كان أم أمياً، عاملاً كان أم عاطلاً، واحتياجاته من منظور علوم وطب النفس هما اللذان يسمح باتخاذ القرار الصائب بشأن استخدام تلك الأنظمة والتطبيقات من عدم استخدامها. فعلى الرغم من أن هذه الأخيرة لا تشكل في الوقت الحالي حلاً سحرياً للممارسة اليومية لعلماء وأطباء النفس، فمن الحكمة التحلي باليقظة والاهتمام والمتابعة بشغف لتطوراتها الآنية والمستقبلية. فعلى هؤلاء أن يستشرفوا صيرورة تطورات وتحولات التكنولوجيا الذكية وأن يقوموا بدور استباقي حول الأسس التي على أساسها ستأخذ تلك الأنظمة والتطبيقات مكانها اللازم والمناسب في أنشطتهم التربوية والبيداغوجية وفي انشغالاتهم البحثية والتطبيقية وفي ممارساتهم التشخيصية والعلاجية. ولا شك أن هناك جوانب عديدة ومهمة لم نتناولها في مضامين هذا المقال تهم بشكل خاص تأثيرات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على برامج ومناهج تعليم وتكوين طلبة علوم وطب النفس وطرق اشتغال أساتذتهم ومؤطريهم. فعلى الرغم من التحديات والمخاطر المصاحبة لاستخدام أنظمة وتطبيقات هذا النوع من الذكاء في تدبير تلك البرامج والمناهج وطرق الاشتغال، فالأكيد أن فوائدها وإيجابياتها كثيرة ومهمة وخاصة حينما تستخدم بوعي وتبصر وخطة محكمة. فهي تسهل كثيراً من أساليب التعليم الذاتي وتدعم تحصيل المتعلم من خلال تقديم مضامين مبسطة وسريعة، وتعزز وعي المريض بحالته النفسية وتشجعه على مواصلة الجلسات والتقدم في العلاج. وإذا كانت هذه الأدوات والتطبيقات التي تكمل بعضها البعض لا تغني عن التفاعل البيداغوجي والعلاجي والإنساني عامة، فالأكيد أن النقاش بهذا الخصوص يبقى مفتوحاً ومتواصلاً.

المراجع

- الخرزاعي، صالح (2025). استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاجات النفسية يطرح أسئلة الأمان والثقة. الرباط: موقع هسبريس، الأحد 12 أكتوبر 2025. <https://www.hespress.com>
- الغالي، أحرشاشو (2024). علم النفس والعلوم المعرفية: العلاقة والآفاق. المجلة العربية لعلم النفس، 9(1)، 6-20. <https://www.ajopsy.com/wp-content/uploads/2024/11/EI-Rhali-Aharchaou-.Psychology-and-cognitive-sciences-relationships-and-perspectives-Arab-Journal-of-Psychology-Vol-9-Issue-1-Summer-2024.pdf>
- هسبريس. (2025). دراسة تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي على كفاءة ومهارات الأطباء. الرباط: موقع هسبريس، الأحد 31 غشت 2025. <https://www.hespress.com>
- هسبريس. (2025). أنظمة الذكاء الاصطناعي تعجز عن قراءة ما بين السطور. الرباط: موقع هسبريس، 13 ماي 2025. <https://www.hespress.com>
- هسبريس. (2025). الثورة المعرفية الجديدة... هل يقترب الذكاء الاصطناعي من الوعي البشري. الرباط: موقع هسبريس، الثلاثاء 19 غشت 2025. <https://www.hespress.com>
- هسبريس. (2025). دراسة مغربية تكشف شروط وحدود استخدام الذكاء الاصطناعي بالقطاع العام. الرباط: موقع هسبريس، الإثنين 01 شتنبر 2025. <https://www.hespress.com>
- والزهراء، أحمد (2025). في حضرة " الذكاء البارد ". الإنسان على هامش المستقبل. الرباط: موقع هسبريس، 19 غشت 2025. <https://www.hespress.com>
- يعكوبي، يوسف (2025). " جينكس غلوبال 2025 ". الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة. الرباط: موقع هسبريس، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025. <https://www.hespress.com>
- Abrams, Z. (2023, July/August). AI is changing every aspect of psychology. Here's what to watch for. *Monitor on Psychology*, 54(5), 46–53. <https://www.apa.org/monitor/2023/07/psychology-embracing-ai>
- American Psychological Association (APA). (2023). *Future of work. Advancing psychology in national artificial intelligence strategy. APA Advocacy.*
- Anderson, J. R. (2019). *Cognitive Psychology and Its Implications (9th ed.)*. Worth Publishers.
- Bassett, C. (2019). The computational therapeutic: Exploring Weizenbaum's ELIZA as a history of the present. *AI & SOCIETY*, 34(4), 803–812.
- Binz, M., & Schulz, E. (2023). Using cognitive psychology to understand GPT-3. *PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 120(6), 1–10. <https://doi.org/10.1073/pnas.2218523120>
- Chin-Yee & Upshar. (2023). *The impact of artificial intelligence on clinical judgment: A briefing document*. Toronto, Ontario: AMS Headthcare.
- Coufrini, F. (2025). *Le courrier de l'ouest*. Archives de. France Press.
- Demszky D., Yang D., Yeager D. S., Bryan C. J., Clapper M., Chandhok S., Eichstaedt J. C., Hecht C., Jamieson J., Johnson M., Jones M., Krettek-Cobb D., Lai L., Jones Mitchell N., Ong D. C., Dweck C. S., Gross J. J., & Pennebaker J. W. (2023). Using large language models in psychology. *Nature Reviews Psychology*, 2, 688–701.
- Graham, S., Depp, C., Lee, E. E., Nebeker, C., Tu, X., Kim, H.-C. et Jeste, D. V. (2019). Artificial intelligence for mental health and mental illnesses: An overview. *Current Psychiatry Reports*, 21(11), 116. doi: 10.1007/s11920-019-1094-0
- Kaywan, P., Ahmed, K., Ibaida, A., Miao, Y. et Gu, B. (2023). Early detection of depression using a conversational AI bot: A non-clinical trial. *PLOS ONE*, 18(2), e0279743.
- Khelifi, T. (2025). *L'intelligence artificielle peut-elle remplacer les psychiatres?* Role, BBC News, 30 juin
- Laverdière, M. et Régis, C. (2023). *Soutenir l'encadrement des pratiques professionnelles en matière d'intelligence artificielle dans le secteur de la santé et des relations humaines.*
- Luxton, D. D. (2022). AI decision-support: A dystopian future of machine paternalism? *Journal of Medical Ethics*, 48(4), 232 - 233.
- Luxton, D. D., Anderson, S. L. et Anderson, M. (2016). *Ethical issues and artificial intelligence technologies in behavioral and mental health care*. Dans D. D. Luxton (dir.), *Artificial Intelligence in Behavioral and Mental Health Care* (p. 255–276). Academic Press.
- Dakir Madiha. (2025, March 17). *L'intelligence artificielle et la psychologie : un tandem prometteur ou un défi éthique en devenir ?* Psycho.

https://insecret.ma/articles/L_intelligence_artificielle_et_la_psychologie_un_tandem_promette_ou_un_defi_ethique_en_devenir_s/GMMFPLFPWRQR

- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1956). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Dartmouth College.
- Pichat, M. (2024). L'impact de l'intelligence artificielle sur la psychologie organisationnelle. Vorecol. <https://blogs-fr.vorecol.com/blog-limpact-de-lintelligence-artificielle-sur-la-psychologie-organisationnelle-149622>
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Sutton, J. (2021, March 8). *Artificial intelligence in psychology: 9 examples & apps*. PositivePsychology.com. <https://positivepsychology.com/artificial-intelligence-in-psychology/>.
- Yax, N., Anlló, H., & Palminteri, S. (2024). *Studying and improving reasoning in humans and machines*. *Communications Psychology*, 2, 51. <https://doi.org/10.1038/s44271-024-00091-8>